

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ МОТИВАЦИЕЙ РАБОТНИКОВ НА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД И ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

Алимова Мохичехра Музафаровна

*старший преподаватель кафедры «Социальные науки» Бухарского
инженерно-технологического института*

Аннотация: В данной статье рассматривается охрана труда. Охрана труда - это важнейший элемент социальной политики современного государства. Без соблюдения законов по охране труда, а также без модернизации мер по обеспечению безопасных условий труда на предприятиях невозможно эффективное развитие промышленности.

Ключевые слова: труд, работник, кодекс, закон

Охрана труда в современном мире имеет огромное значение в связи с интенсивным развитием производственной сферы и появлением новых видов деятельности. Соблюдение ее принципов позволяет решить целый ряд задач, среди которых: гарантированная защита сотрудников предприятия от вредных и опасных факторов, влияющих на их здоровье или здоровье их потомства; снижение расходов на обеспечение производственного процесса; исключение серьезных экономических убытков из-за потери рабочего времени; исключение претензий и финансовых санкций контролирующих органов, призванных следить за соблюдением требований трудового законодательства; повышение производительности и качества труда персонала.

К сожалению, необходимо констатировать тот факт, что в недалеком прошлом на многих предприятиях охране труда уделялось недостаточно внимания, к этому вопросу относились достаточно формально. Главной своей целью руководители предприятий считали достижение максимальной прибыли в короткие сроки, при этом грубо пренебрегали правилами

соблюдения элементарных норм техники безопасности или в лучшем случае отодвигали их далеко на задний план.

Однако и в настоящее время многие руководители сохранили ранее усвоенные консервативные принципы управления предприятием, в которых охране труда отводилась второстепенная роль. Правда, в подавляющем большинстве нынешнее поколение управленцев понимает всю важность правильного подхода к организации охраны труда на предприятии, сделав своим лозунгом в работе слова «Охрана труда залог успеха предприятия!». Так в чем же заключается роль охраны труда на предприятии? Прежде всего, в том, что самой высокой ценностью всегда является человек, его жизнь и здоровье. Ни размер заработной платы, ни уровень рентабельности предприятия, ни ценность производимого продукта не могут служить основанием для пренебрежения правилами безопасности и оправданием существующих угроз жизни или здоровью работников. Кроме того, в данном случае речь также идет о ценности конкретного человека как сотрудника с присущими ему знаниями, навыками и опытом. Во-вторых, правильно организованная работа по обеспечению безопасности труда повышает дисциплинированность работников, что, в свою очередь, ведет к повышению производительности труда, снижению количества несчастных случаев, поломок оборудования и иных нештатных ситуаций, то есть повышает в конечном итоге эффективность производства. В-третьих, охрана труда подразумевает не только обеспечение безопасности работников во время исполнения ими служебных обязанностей. На самом деле сюда также относятся самые разные мероприятия: например, профилактика профессиональных заболеваний, организация полноценного отдыха и питания работников во время рабочих перерывов, обеспечение их необходимой спецодеждой и гигиеническими средствами и даже выполнение социальных льгот и гарантий. Правильный подход к организации охраны труда на предприятии, грамотное использование различных нематериальных способов стимулирования работников дают последним необходимое чувство

надежности, стабильности и заинтересованности руководства в своих сотрудниках. Таким образом, благодаря налаженной охране труда снижается текучесть кадров, что тоже благотворно влияет на стабильность всего предприятия.

Охрана труда сегодня, как никогда, актуальна. Трудно представить себе успешное предприятие на рынке, руководство которого халатно относилось бы к вопросам охраны труда. Как известно, несчастные случаи на производстве выбивают из колеи, часто надолго парализуют работу предприятия, не только создавая нервную обстановку в коллективе, но и принося существенные финансовые потери. Опыт крупнейших мировых компаний показывает, что охрану труда высшие руководители считают одним из главных приоритетов.

Вопросы безопасности и охраны труда, а также здоровья работников являются очень важными и актуальными для любого предприятия в Узбекистане. Охрана труда — это важнейший элемент социальной политики современного государства. Без соблюдения законов по охране труда, а также без модернизации мер по обеспечению безопасных условий труда на предприятиях невозможно эффективное развитие промышленности. Борьба за рост культуры охраны труда верный путь к обеспечению безопасности жизни и здоровья трудящихся.

Государство, имея приоритетным направлением своей политики в области охраны труда сохранение жизни и здоровья работников, возложило на работодателя ряд обязанностей, среди которых обеспечение работников условиями труда, отвечающими требованиям безопасности и гигиены. Локальной нормативной базой для исполнения вышеупомянутых обязанностей является система управления охраной труда (СУОТ) [1]. СУОТ фактически, являясь частью (подсистемой) организационной системы управления предприятием, зависит от типа ее структуры и специфики производства. Фонд рабочего времени, потерянный из-за производственного

травматизма, компенсаций, предоставляемых работникам при работе на местах с вредными условиями труда, в виде сокращенной продолжительности рабочего времени и дополнительного отпуска. Практика показывает, что работодатель, который по законодательству главный ответственный за охрану труда на предприятии, сам немотивирован на выполнение данного направления его обязанностей, и, будучи распорядителем финансов, часто не находит нужным выделять их на охрану труда, что является нарушением требований Трудового Кодекса. Мотивация персонала носит целевой характер и в значительной степени предопределяет состояние экономики страны [2]. Поведение человека, отражая его внутреннее состояние, зависит от внешних факторов – стимулов. Эффективная деятельность возможна лишь при наличии у работников соответствующей мотивации, т. е. желания работать. Позитивная мотивация активизирует способности человека, негативная – тормозит их проявление. Для того чтобы избежать дополнительных расходов и других негативных последствий от несчастных случаев на производстве действия работодателя должны быть направлены на мотивацию всего персонала выполнять работу без нарушения технологии, инструкций по эксплуатации оборудования, правил безопасности и пр. При этом учитывая значительную долю причин несчастных случаев антропогенного характера, нужно уделять внимание обучению персонала вопросам безопасности труда и гигиены, а также повышению уровня профессионализма. Практически это значит, что инженерно–технический персонал обязан знать и выполнять работу в соответствии с должностной инструкцией, а рядовой персонал – инструкцию по охране труда. Именно совместные действия всего коллектива предприятия, включая работодателя, смогут сформировать ответственность каждого человека за безопасность на своем рабочем месте, в у работодателя - на всех рабочих местах. Все работники, а в первую очередь руководители всех рангов, должны быть проинформированы, обучены и привлечены к управлению охраной труда, а также контролю за выполнением требований безопасности и

гигиены. Практика, а именно, посещаемость курсов обучения охране труда, показывает, что, чем выше ранг руководителя, тем формальнее его отношение к изучению вопросов и проблем этой области. Сокращение числа несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний имеет место там, где внедряются мероприятия, направленные на профилактику негативных происшествий, и каждый человек знает свои права, обязанности и ответственность за нарушение государственных требований в области охраны труда. Это означает, что система управления охраной труда на предприятии эффективна, и результаты ее деятельности обеспечивают конституционное право человека на безопасные и здоровые условия труда. Для улучшения условий труда, профилактики несчастных случаев и профессиональной заболеваемости большое значение имеет знание профессиональных рисков, их влияние на человека и способы защиты, так как уровень компетенции человека в мире опасностей определяет уровень его безопасности. Работодатель, понимающий актуальность мотивации персонала и желающий использовать человеческий фактор в своих интересах должен разработать систему воздействия внешних факторов. Способы нематериальной мотивации сотрудников разнообразны, это и человеческое отношение к персоналу, которое подразумевает простую благодарность за хорошую работу, признание трудностей, возникающих при ее выполнении, и помощь для их преодоления. К ним относятся такие известные действия, как, премия, Почетная грамота, представление к званию «Лучший по профессии» и т.п. Но одним из главных факторов мотивации является возможность получения новых знаний, повышение профессионализма, возможность карьерного роста. Система мотивации персонала имеет целью повышение эффективности предприятия, за счет управления трудом, в том числе и повышения уровня его безопасности. И цель будет достигнута, если удастся связать материальные интересы работников со стратегическими задачами предприятия.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.

1. Зоиров, Э. Х. (2021). Вопросы онтологии природы в учении Махдуми Азам. *ACADEMICIA: Международный междисциплинарный исследовательский журнал*, 11(5), 91-94.
2. Наврўзова Г., Зоиров Э. (2018). Бухорои Шарифнинг эти пири. *Тошкент: Мухаррир*, 80.
3. Nematovna, N. G. (2021, February). The essence of Abu Ali Sina's treatise on birds and the influence of mystical ideas on its development. In *Archive of Conferences* (Vol. 16, No. 1, pp. 19-23).
4. Bafoev, F. M. (2020). О НЕКОТОРЫХ КОНТУРАХ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА: ЭВОЛЮЦИЯ, ПРОГНОЗЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ. *Theoretical & Applied Science*, (12), 388-390.
5. Murodov, S. A. (2022, november). Relationship between the universe and man in the works of Fariduddin Attor. In *International conference: problems and scientific solutions*. (vol. 1, no. 6, pp. 35-41).
6. Azimov, A. A., & Avliyokulov, U. M. (2019). СОЦИАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЭПОХИ АБУ АБДУЛЛАХ РУДАКИ *Theoretical & Applied Science*, (5), 560-562.
7. Нурматова, Н. У. (2017). Применение мультимедийных технологий в образовательных учреждениях. *Міжнародний науковий журнал Інтернаука*, (6), 25-27.
8. Мухамеджанова, Л. П., & Вахидова, М. Т. (2015). Применение новой педагогической технологии в общественных дисциплинах в процессе подготовки педагогических кадров ССиПО. *Молодой ученый*, (22), 840-842.
9. Шукруллаев Ю.А. Армия Бухарского эмирата и военное дело (1756-1920 гг.). Автореферат кандидатской диссертации по истории.-Ташкент, 2006.-26 с.; К вопросу о дипломатических сношениях между Россией и Бухарой через Оренбург в конце XVIII-начале XIX веков. *Общественные науки в Узбекистане*.-1962, 7, 55-59.

10. Мирзакулов, Б. Т. (2015). Дипломатические и торговые связи Бухары с Россией XVI–XVIII вв. *Молодой учёный*, 20, 548.
11. Muzafarovna, A. M. (2022). AGRICULTURAL REFORM AND EMERGING CONFLICTS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(5), 623-626.
12. Bafoev F. AFGHANISTAN DURING THE PANDEMIC ERA: DIFFICULTIES, ACHIEVEMENTS, PROSPECTS //Central Asia & the Caucasus (14046091). – 2020. – №. 4.
13. Bafoev F. LIBERAL ISLAM IN THE CONTEMPORARY WORLD: NEW LANDMARKS OF TRUMP'S ADMINISTRATION //Central Asia & the Caucasus (14046091). – 2019. – Т. 20. – №. 2.
14. Feruz B. Mid-term stimuli, basic principles, and readjustments: America in Central Asia //Central Asia and the Caucasus. – 2015. – Т. 16. – №. 2. – С. 26-35.
15. Bafoev F. M. О НЕКОТОРЫХ КОНТУРАХ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА: ЭВОЛЮЦИЯ, ПРОГНОЗЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 12. – С. 388-390.
16. Murtazoevich B. F. Sustainable development goals and synergies of world politics //European science review. – 2019. – Т. 1. – №. 1-2. – С. 59-61.
17. Bafoev F. M. About some circuits of a new world order: evolution, forecasts, prospects //ISJ Theoretical & Applied Science. – 2020. – Т. 12. – №. 92. – С. 388-390.
18. Sobirovich T. B. A study of national and universal principles of democracy //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 12. – №. 5. – С. 417-421.
19. Sobirovich T. B. Interethnic Harmony And Religious Tolerance-An Integral Part of The Ancient Traditions Of The Uzbeks.
20. Turdiev B. S. EVOLUTION OF IDEAS AND VIEWS ON THE DEVELOPMENT OF DEMOCRATIC SOCIETY AND SPIRITUAL RENEWALS

//Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – T. 2. – №. 10. – C. 209-217.

21. Sobirovich T. B., Ikrom o'g'li I. M. ISSUE OF THE DEVELOPMENT OF SOCIETY IN THE VIEWS OF EASTERN THINKERS // "ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2022. – C. 111-114.

22. Sobirovich T. B. National and universal principles of democracy //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – T. 12. – №. 1. – C. 334-338.